

Discrepancia entre el profesorado y el estudiantado en torno a la evaluación de los aprendizajes

Discrepancy Between Teachers and Students Regarding the Evaluation of Learning

Rodrigo Vega-López¹

Resumen

Evaluar aprendizajes es una práctica compleja que se traduce en si el estudiantado logra o no el dominio de determinados aprendizajes. Cuando las concepciones del profesorado se relacionan con la evaluación de productos se limita la riqueza de la evaluación como un continuo y se relaciona con la rendición de cuentas. El objetivo de esta investigación es analizar las percepciones que poseen el profesorado y el estudiantado de una universidad pública de Chile en torno a la evaluación de los aprendizajes. Es un estudio cuantitativo y descriptivo que recoge información a través de dos cuestionarios *ad hoc*. Los resultados indican que el estudiantado piensa que las evaluaciones están articuladas con la didáctica de la asignatura pero con un marcado carácter terminal. Por otra parte, el profesorado manifiesta que se evalúan los procesos, pero se deben optimizar los instrumentos de evaluación utilizados.

Palabras clave: enseñanza superior, evaluación del currículo, evaluación del estudiante.

Abstract

Assessing learning is a complex practice that translates into whether or not the student achieves mastery of certain learning. When faculty conceptions are related to the evaluation of products, the richness of evaluation as a continuum is limited and related to accountability. The objective of this research is to analyze the perceptions of professors and students in a public university in Chile regarding the evaluation of learning. It is a quantitative and descriptive study that collects information through two *ad-hoc* questionnaires. The results indicate that the students think that the evaluations are articulated with the didactics of the subject but with a marked terminal character. On the other hand, the teaching staff states that the processes are evaluated, but that the evaluation instruments used should be optimized.

Keywords: higher education, curriculum evaluation, student evaluation.

¹ Universidad de La Serena, ORCID: 0000-0003-1288-6315,ravega@userena.cl

1. Introducción

La evaluación de los aprendizajes en la Educación Superior es un proceso crucial para optimizar la toma de decisiones y mejorar el aprendizaje. La evidencia sustenta la idea de que evaluar los aprendizajes en base a los procesos posee un impacto mayor que evaluar los aprendizajes en base solo a productos. En este sentido, esta investigación pretende analizar las valoraciones que poseen los académicos y los estudiantes de cinco carreras de pedagogía acerca de la evaluación de los aprendizajes.

Una razón relevante para investigar este tema es el auge de los modelos educativos centrados en la rendición de cuentas, ya que generan confusión en la finalidad de la evaluación en la educación superior (Darwin, 2017). Esto adquiere mayor importancia al considerar que la práctica evaluativa y su uso está determinado por las concepciones del profesorado en relación a la evaluación de los aprendizajes (Farrán & Torrecilla, 2017).

De esta manera las universidades deben precisar qué se entiende por evaluación, a través de mecanismos coherentes presentes en la trayectoria formativa de los estudiantes, ya que los cambios más significativos en la educación superior se realizan a través de la evaluación (Alcalá et al. 2015).

2. Fundamentación teórica

Es común que en la Educación Superior la evaluación de los aprendizajes posea un sentido terminal más relacionado con la memorización del contenido (Contreras, 2010) que con el desarrollo de habilidades cognitivas. Esto adquiere mayor complejidad ante la falta de coherencia entre la evaluación y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

De allí, la importancia de evaluar las prácticas que sostienen al modelo de formación docente, en especial las prácticas de evaluación de los aprendizajes, para que las necesidades del sistema escolar estén cubiertas a través de los procesos formativos (Aramburuzabala et al., 2013). Al existir conciencia de ello se concibe la evaluación como una actividad de carácter político (Torrecilla & Farran, 2015), que contribuye a la forma en que un individuo se desenvuelve en la sociedad contribuyendo a la justicia social.

Cuando la práctica evaluativa considera el contexto del estudiantado y asume un rol de proceso durante la formación inicial del profesorado, las posibilidades de estimular el juicio crítico y la reflexión son mayores, posibilitando evaluar la pertinencia del rol de la evaluación en la escuela y su carácter transformador.

Según Villarroel y Bruna (2019) durante la formación inicial de profesores se debe implementar una evaluación auténtica centrada en el desarrollo integral y afectivo a través de la movilización de saberes complejos, orientados con habilidades cognitivas de orden superior que permitan al estudiante la resolución de problemas de manera efectiva.

Son abundantes las investigaciones empíricas que han entregado información importante sobre este tema. Por ejemplo, Mujika et al., (2017) llevaron a cabo un estudio descriptivo, comparativo y correlacional donde participaron 1.407 estudiantes del país Vasco, cuyo objetivo fue identificar las percepciones del alumnado universitario en torno a la evaluación de los

aprendizajes y describir las concepciones y actitudes del estudiantado en torno a la evaluación de los aprendizajes. Los resultados indican que los(as) estudiantes señalan:

1) La evaluación no los motiva, no ayuda a mejorar su aprendizaje y no contribuye a determinar su nivel de aprendizaje.

2) Su actitud frente a la evaluación es de ansiedad y nerviosismo, ya que es usada por el profesorado como un elemento que puede perjudicarles pues está entendida como examen final, con un escaso sentido formativo.

3. Metodología

La metodología se relaciona con los objetivos de la investigación. Estos responden a la discrepancia que posee el estudiantado y el profesorado en relación a la evaluación de los aprendizajes.

En este sentido surgen varias interrogantes: ¿Qué percibe el estudiantado y el profesorado en torno a la evaluación de los aprendizajes? ¿Dónde está el énfasis de la evaluación? ¿Son significativas las discrepancias entre profesorado y estudiantado? Las respuestas a estas interrogantes han generado el fin principal de este estudio, que es analizar las percepciones que poseen profesores y alumnos en torno a la evaluación de los aprendizajes, en una universidad pública chilena.

El enfoque de la investigación es cuantitativo y está ligada a sus objetivos. De esta manera, se pretende analizar las percepciones de los(as) participantes, cuya muestra pertenece a una universidad pública chilena. La naturaleza del estudio es cuantitativa, pues moviliza una lógica deductiva y estructurada, con una naturaleza numérica sostenida en una muestra amplia que pretende determinar conclusiones generales (Bonilla-Castro & Sehk, 2005).

Además es una investigación descriptiva, puesto que busca describir la realidad tal cual es, a través de la aplicación de dos cuestionarios. Para describirla, se aplican instrumentos *ad hoc* coherentes a los objetivos y métodos de la investigación.

4. Resultados

Los resultados indican diferencias significativas entre las percepciones del profesorado y el estudiantado en torno a la evaluación de sus aprendizajes. Los estudiantes perciben que la categoría Enfoque de la evaluación devela ausencia de evaluaciones procesuales y un predominio del sentido terminal de la evaluación bajo el predominio de pruebas objetivas. Respecto de la categoría Planificación de la evaluación de los aprendizajes, si bien hay coherencia en aspectos relevantes como la relación didáctica-instrumentos evaluativos, aún existe un predominio de la memorización de los contenidos. Respecto de la diversidad de estrategias evaluativas utilizadas, el avance es escaso y queda sujeto a estrategias donde es el docente quien emite juicios valorativos en torno al rendimiento académico, relegando la autoevaluación y coevaluación a un rol secundario. Además, se percibe la retroalimentación como una práctica relacionada con el contenido más que con las habilidades cognitivas.

Respecto de los académicos, algunos aspectos relevantes son: i) la necesidad de avanzar en la diversidad de estrategias evaluativas utilizadas, aunque declaran utilizar la evaluación a través de un enfoque centrado en el proceso, con un alto componente de retroalimentación,

distante de la percepción manifestada por el estudiantado. Además, existen debilidades en el conocimiento del cómo optimizar la construcción de instrumentos de evaluación y el uso de tecnologías para fortalecer la evaluación.

5. Conclusiones

Resulta necesario que la evaluación de los aprendizajes contribuya a la mejora de los aprendizajes. De esta manera, solo diversificando las estrategias evaluativas para fortalecer la toma de decisiones es posible orientar las prácticas hacia la mejora. En Chile, la nueva política de evaluación de aprendizajes sugiere un desafío mayor, ya que las universidades deben otorgar valor a la evaluación de los aprendizajes en la trayectoria formativa para responder a las necesidades del contexto educativo. Si las prácticas evaluativas que los estudiantes resuelven durante su formación inicial docente se sitúan en un carácter terminal, es poco probable que sus habilidades respondan a los problemas que deban resolver en su ejercicio profesional.

De esta manera, el desafío del profesorado es evaluar los aprendizajes utilizando diversas estrategias evaluativas centradas en el desarrollo de habilidades cognitivas y no solo en el contenido. Esto es fundamental para que los futuros docentes evalúen de manera pertinente en el contexto escolar.

6. Referencias bibliográficas

- Alcalá, D. H., Pueyo, A. P., & García, V. A. (2015). ¿De qué manera se implica el alumnado en el aprendizaje? Análisis de su percepción en procesos de evaluación formativa. *Revista de Investigación en Educación*, 13(1), 88-104. <https://r.issu.edu.do/l?l=489KNX>
- Aramburuzabala, P., Hernández-Castilla, R., & Ángel-Uribe, I. C. (2013). Modelos y tendencias de la formación docente universitaria. *Profesorado. Revista de currículum y formación de profesorado*, 17(3), 345-357. <https://r.issu.edu.do/l?l=4905A1>
- Bonilla-Castro, E., & Sehk, P. R. (2005). *Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales*. Bogotá: Editorial Norma.
- Contreras, G. (2010). Diagnóstico de dificultades de la evaluación del aprendizaje en la universidad: un caso particular en Chile. *Educación y Educadores*, 13(2), 219-238. <https://r.issu.edu.do/l?l=4912Yw>
- Darwin, S. (2017). What contemporary work are student ratings actually doing in higher education? *Studies in Educational Evaluation*, 54, 13-21. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.08.002>
- Farran, N. H., & Torrecilla, F. J. M. (2017). Las concepciones sobre el proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 15(1), 107-128. <https://doi.org/10.15366/reice2017.15.1.007>
- Mujika, J. F. L., Etxeberria, K. S., Hernández, L. L., & Murgiondo, J. E. (2017). Percepciones del alumnado universitario sobre la evaluación. *Bordón. Revista de pedagogía*, 69(1), 103-122. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2016.43843>
- Torrecilla, F.J.M., & Farran, N. H. (2015). Dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 8(1), 5-9. <https://r.issu.edu.do/l?l=492D6m>
- Villarroel, V., & Bruna, D. (2019). ¿Evaluamos lo que realmente importa? El desafío de la evaluación auténtica en educación superior. *Calidad en la educación*, (50), 492-509. <http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n50.729>